

BAYRON IJODIDA SHARQ MAVZUSI VA SHARQONA TASVIRLARIDAN FOYDALANISH

P.A. Qurbonov

Dots. Turon universiteti Qarshi shahar, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502612>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz shoiri G.G. Bayron o‘z dostonlarini yaratishda sharqona ruh berdi, “Sharq ertaklari” (nasr va she‘riyat bo‘lishi mumkin) kabi janr rivojidadagi avvalgi tajribalarga tayanib, uni sezilarli darajada qayta ishladi va ingliz adabiyotidagi romantik dunyoqarashni aks ettiruvchi, Sharq mifologiyasi va zardushtiylik unsurlari va obrazlarini kirituvchi asosiy janrlardan biriga aylanganligi tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Sharq motivlari, zardushtiylik, Sharq mifologiyasi, insonparvarlik, erkinlik, tenglik, birodarlik.

Abstract. This article analyses the way in which the English poet G.G. Byron, in creating his epics, gave an oriental spirit, drew on previous experiences in the development of the genre, such as “Eastern tales” (Which could be prose and poetry), significantly reworked it, and turned into one of the main genres reflecting the romantic worldview in English literature, introducing elements and images of Eastern mythology and Zoroastrianism.

Keywords: Eastern motifs, Zoroastrianism, Eastern mythology, humanism, freedom, equality, brotherhood.

Аннотация. В статье рассматривается творчество английского поэта Г.Г. Байрона придавал своим эпическим произведениям восточный дух, опираясь на предыдущий опыт развития жанра, такой как «Восточные сказания» (которые могли быть как прозой, так и поэзией), значительно переработал его, и было проанализировано, что он стал одним из основных жанров в английской литературе, отражая романтическое мировоззрение и привнося элементы и образы восточной мифологии и зороастризма.

Ключевые слова: восточные мотивы, зороастризм, восточная мифология, гуманизм, свобода, равенство, братство.

Bayron ijodida Sharq motivlarining kelib chiqishini o‘rganishda ularni alohida emas, balki G‘arbiy Yevropada romantizmning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq holda o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Sharqda yorqin iste‘dod va aql-zakovat bilan ta‘minlangan romantik yozuvchilar va shoirlar ana shu yuksak qadriyatlarni izlab topdi. Ular o‘z asarlarida Sharqdagi kuchli shaxs va qahramonlar jamiyatda o‘zgarishlarga olib kelishi mumkinligiga ishonganlar. Ikkinchidan, romantiklar Sharq hayotida sevgi va sadoqatning yorqin namunalarini ko‘rdilar. Bayronning barcha yetuk she‘rlarida kuchli shaxslar taqdiri fojialari, muhabbat ham zamon kuchlariga qarshi tengsiz kurash bilan bog‘liqligi tasvirlangan. Bu esa mualliflarni turli davr va xalqlarning ma‘naviy hayoti haqida fikr yuritishga undadi. O‘z navbatida, bu obrazlar muallif yaratgan qahramonlarning shoirga yaqinligini ko‘rsatish bilan birga, ularning xarakteriga baho berishni qiyinlashtirdi. Qahramonga qanday yo‘llar bilan yaqinlashish, hatto ularga kirib borish va shu bilan birga o‘quvchiga uning harakatlari va fikrlariga shaxsiy munosabatni etkazish mumkin? “Giaour” (Kofir, 1813) she‘rida sharaf va shaxsiy qasos motivi asosiy o‘rinni egallaydi, “Korinf qamalida” qahramon Alp qasos olish uchun turklar, yunonlarning dushmanlari tomoniga o‘tadi, boshqacha aytganda, o‘z vataniga xoin bo‘ladi. “Korsar” (1814)

she'ring qahramoni Konrad “Lara” she'ridagi Laraga o'xshaydi Hatto tanqidchilar ularni turli davrlardagi bir xil shaxs deb hisoblashgan. Biroq, Konrad zulmdan nafrat bilan ilhomlangan bo'lsa-da, Lara dehqonlar qo'zg'oloni rahbari sifatida o'z oldiga qo'ygan maqsadini amalga oshiradi.

1813 yilda Bayron Tomas Murga shunday deb yozgan edi: “Sharq tomonga yo'l oling. Stal Orakl (frantsuz romantik yozuvchisi Jermen de Stal) menga bu zamonaviy she'riyatdagi yagona to'g'ri poetik yo'nalish ekanligini aytdi. Endi Shimoliy, Janub va G'arb tugadi ... Bizda Sharq mavzusida Sautining she'rlaridan boshqa hech narsa yo'q. Bir oz ayyorlik ishlatib, bu sohada, ya'ni sahroda chanqoqni qondirib, yozganlarim qandaydir muvaffaqiyatga olib kelgan bo'lsa, bu o'quvchilarning sharqona naqshlarni qabul qilishga tayyorligidan dalolatdir va bu sizga yo'l ochadi”. [1;P.674] Bayron murojaatining birinchi qismi keyinchalik mashhur nemis shoiri J.V. Gyote, “G'arb va Sharq devoni” (1811):

Тахтлар кулаб не таажжуб,
Хароб Шимол, Махғриб, Жануб
Шарққа хижрат эрур вожиб,
Унда ишқу маю мутриб
Ҳамда Хизр суви бордир,
Боқий умар сенга ёрдир. [2;166.б]

Bayron va Gyote satrlarida Sharqning unumdorligi bilan Shimol, Janub va G'arb imkoniyatlarining tugashi o'rtasidagi qarama-qarshilikning o'xshashligi yondashuvlarning umumiylikini ta'kidlaydi. Gyote ham ilk nemis romantiklari singari birmuncha boshqacha mafkuraviy pozitsiyani egallasa-da, u Sharqni inson taraqqiyotining umumiy madaniy-tarixiy konsepsiyasi doirasida ko'radi. Bunday yondashuv, ayniqsa, zamonaviy G'arb madaniyati inqirozga uchragan va yangi hayotning tug'ilishiga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan bir paytda foydali bo'lishi mumkin edi. Bunday kontsepsiya qadimgi Sharq madaniyatining ayrim elementlarini qabul qilish va haqiqiy o'zlashtirish imkoniyatlarini ochib beradi. Ulardan foydalanish, albatta, zamonaviy dunyoni badiiy tushinishda katta ahamiyatga ega. Bunda Bayron ijodida sharqona motivlar ma'lum badiiy maqsadlarga xizmat qiladi, to'g'rirog'i, jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otadigan dolzarb mavzuga murojaat qilinadi. Masalan, Bayron ijodida Sharq mavzusi va sharq obrazlaridan foydalanish, Sharqqa yuksak, umumiy ishqiy qiziqishgina emas, balki unga murojaat qilish ham shoirning dunyoqarashiga ma'lum darajada ta'sir qilgan.

She'rlarining syujet va mavzularida sharq obrazlaridan foydalanish Bayron ijodida markaziy o'rinni egallagan bo'lsa-da, uning ijodida sharq materialini o'zlashtirishning boshqa usullari ham seziladi. Masalan, “Manfred” (1817) dostonida shoir dunyoning umumlashtirilgan ramziy rasmini yaratishga zardushtiylik mifologiyasi unsurlari va obrazlarini kiritadi, lirikasida sharqona ruhni yetkazishga harakat qiladi. Shu bilan birga, Bayron o'zining do'stlari P.Shelli va T.Murning sharqona manfaatlaridan kelib chiqqan holda, bunday vaziyatlarni tasvirlashda o'zi topgan va qisman qayta ishlagan materiallardan foydalanganini ta'kidlash joiz. Biroq u baribir “Sharq hikoyalari” (ular nasriy va she'riyat bo'lishi mumkin) kabi janr rivojining barcha oldingi tajribalariga tayandi va uni sezilarli darajada qayta ishladi, uni ingliz adabiyotidagi romantik dunyoqarashni aks ettiruvchi asosiy janrlardan biriga aylantirdi. Bayronning zamondoshi shoir Robert Sauti birinchi bo'lib Sharq olamini romantik tarzda tasvirlagan. U ingliz adabiyotida mahalliy muhit va Sharq milliy an'analari haqidagi romantik tushunchani qo'llagan va rivojlantirgan birinchi romantik shoirdir. Romantiklar, jumladan Bayron ham nemis faylasufi I.G.Gerderning tarix falsafasi g'oyalari ta'sirida til, an'analar, urf-odatlar, e'tiqodlar va ularning

namoyon bo‘lish shakllari xalq hayotining ajralmas qismi ekanligini, daholarning turli sharoitlarda milliy madaniyatlarning o‘ziga xos tomonlari sifatida namoyon bo‘lishini tasvirlashga harakat qiladilar. Robert Sauti arab mifologiyasi motivlari asosida “Buzg‘unchi Thalaba” (1801) va hind mifologiyasi motivlari asosida “Kehemaning la’nati” (1810) she‘rlarini yozgan.

R.Sauti ijodining qimmatli tomoni shundaki, u tasvirlashda aniqlikka alohida e‘tibor beradi. Busiz boshqa madaniyat olamini to‘liq va har tomonlama tasvirlab bo‘lmaydi. Shoir ilmiy-etnografik manbalarga murojaat qilar ekan, ularning asl ma‘nolari haqida nasriy sharhlar beradi. Umuman, sharq mavzuidagi asarlarga sharhlar Sautidan keyin an‘anaga aylangan. Bayron Sharq olamini o‘zga madaniyatning o‘ziga xos ko‘rinishi sifatida qayta tiklab, she‘rlarida etnografik tafsilotlarning to‘g‘riligini sinchiklab kuzatib boradi va Sauti boshlagan an‘anani davom ettiradi. Ta’kidlash joizki, u yaratgan ishqiy qahramon tipi va konfliktlarning o‘ziga xosligining ayrim jihatlari uchun asos shoirning "Chayld Garoldning sayohati" va boshqa asarlarida tayyorlangan.

Sharq ertaklari janrida asarlar yaratish ingliz romantizmi adabiyotida va 18-asrning 2-yarmidan boshlanganligini yuqorida ta’kidlagan edik. “Sharq ertaklari” o‘zining sukunati, sehrli motivlardan keng foydalanishi, g‘alati sarguzasht va dramatik vaziyatlarga to‘lib-toshganligi, dunyoni o‘quvchining kundalik tajribasidan yiroq idrok etishda ma’rifatparvar adabiyotida uchramaydigan tendentsiyalari bilan ajralib turadi. [3;P.312]

Bunday tendentsiyalar romantizm davridan oldin ham paydo bo‘la boshladi. Ushbu voqea natijasida Bekford o‘zining sharqona va gotika ertaklari xususiyatlarini o‘zida mujassam etgan "Vatek" (1786) asarini yaratdi. Hikoyaning qahramoni Vatek - Vasik yovuz odam, uning dahshatli harakatlari, maftunkor qiyofasi fantastik tarzda tasvirlangan, ma'lumki, bu obraz Bayron she'rlari qahramonining boshlanishi va birinchi asosi bo'lib xizmat qilgan. Aslida Vosik olijanob, mard inson edi. Uning yovuz onasi - yunon ayol - sehrgar, jodugar, o'g'lini Islomdan qaytarish uchun yovuzlikni o'rganish uchun Hindistondagi kuchli iblislar olamiga yuboradi. Halifa Vosik jinlar olamiga ketayotib, arab amirining go'zal va quvnoq musulmon qiziga oshiq bo'ladi. Uning qalbida yomonlik va ezgulik o'rtasidagi kurash sodir bo'ladi. Yozuvchi ham o'z maktublarida Bekfordning bu hikoyasidan hayratga tushganini bir necha bor eslatib o'tadi. [4;p.193] Volter Skottning “Don Roderikning ko‘rinishi” (1811) va Robert Sautining “Gotlarning oxirgisi Rodrik” (1814) asarlarida Sharq va G‘arb o‘rtasidagi qurolli to‘qnashuvda yagona tarixiy epizod – arablarning Ispaniyani bosib olishi juda muhim rol o‘ynab, uni boshqa hikoyaga aylantiradi. Bayronning sharq she‘rlarida “Turk ertagidan parcha” (“Gyaur”), “Abidos kelini” kabi janr atamalarini qo‘llashi uning o‘zini XVIII asr oxiri XIX asr boshlaridagi “Sharq ertaklari” an‘anasining davomchisi sifatida ko‘rishini ko‘rsatadi.

Аслият: There linger'd we, beguiled too long
With Mejnoun's tale, or Sadi's song;
Till I, who heard the deep tambour
Beat thy Devan's approaching hour [5.P.211]...

Узоқ туриб қолдик у ерга,
Мени мафтун, айлади
Мажнун эртагию, Саъдий кўшиғи
нағора гумбирлашин чуқур тинглаб
Соат сайин яқинлаштирар Девонга...(муаллиф таржимаси)

Bayronning Sharqqa sayohatlari “Sharq ertaklari” an’anasiga tayanishdan ko‘ra muhimroq rol o‘ynadi va shoirga dramatik vaziyatlarni real tasavvur qilish imkoniyatini berdi. Bayron ko‘rgan Sharq bir necha asrlar davomida Sharq va G‘arb o‘rtasidagi keskin qurolli to‘qnashuvlarga sahna bo‘lgan chegara hududi edi. Ma’lumki, bir vaqtlar u Napoleoni o‘z tomoniga o‘tkazishga ham muvaffaqiyatsiz urinishgan. Ali poshoning iztiroblari va ibtidoiy qarashlarida qandaydir joziba, xudbinlik, mehr-oqibat bor edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fiona MacCarthy. Byron. Life and Legend. London. Faber and Faber Ltd. – 2003. P. 674.
2. [52;166.6] Гёте И.В. Фарбу Шарк Девони. Муғаннийнома. Ҳижрат. – Тошкент. “Ўзбекистон миллий энциклопедяси”. 2018. 166-бет
3. Conant, Martha Pike. The Oriental Tale in the Eighteenth Century. N.Y., Octagan Books. – 1966. P. 312.
4. Т.М. Byron and Byronism traditions in the Belarusian literature of the XX century. The Belaruskaya Navuka Publishing house. Minsk. № 4. – 2008. P. 102-106.
5. Southey Robert. Entire Man of Letters. Yale University Press. – 2006. P. 305